

V (ПЯТАЯ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессор и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессор и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдуллаева М.К.

канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономическая теория», Ташкентский государственный экономический университет

Экономическая безопасность представляет собой специфическую область национальной безопасности, основой которой является снижение рисков, связанных с экономической деятельностью. В условиях глобализации, структурных реформ и цифровой трансформации обеспечение экономической безопасности требует системного подхода, своевременных мер по нейтрализации внешних и внутренних угроз, а также правового регулирования. Теоретические основы данной проблематики раскрыты в трудах зарубежных (Ж. Фонтанель, Т. Оуэн, М. Руперт) и отечественных исследователей (Х.П. Абулкосимов, А.Ф. Расулев, Т.С. Расулов), однако особенности государства как субъекта экономической безопасности и факторы угроз изучены недостаточно полно [4; 5].

Экономическая безопасность государства — комплексная категория, отражающая способность страны противостоять внутренним и внешним угрозам в сфере экономики и обеспечивать стабильное функционирование производства, финансовой системы, энергетики, транспорта, социальной и трудовой сфер. Её основная цель — устойчивость и независимость государства в условиях глобальных изменений, а также защита интересов граждан и организаций. Экономическая безопасность не сводится к финансовым аспектам и включает социальные, экологические и технологические компоненты.

Угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние. К ключевым внутренним рискам относятся: политическая нестабильность; коррупция и неэффективность государственного управления; экономическая зависимость от внешних факторов (импорта сырья, технологий, кредитов); недостаточная диверсификация экономики; социальная напряжённость и неравенство; устаревание производственных мощностей; низкая финансовая стабильность; невозможность эффективного кризисного управления; терроризм и организованная преступность; экологические риски; угроза избыточного внешнего долга. Минимизация этих рисков требует комплексного подхода — реформ в управлении, праве и социальной политике, модернизации экономики и укрепления институциональной среды.

Состояние экономической безопасности оценивается системой макроэкономических показателей. По итогам 2024 года ВВП Узбекистана

вырос на 6,5% — наибольший показатель за пять лет; ВВП на душу населения достиг 39 131,4 тыс. сумов (+19,5% за пятилетие, реальный рост 4,4%). Структура ВВП сместилась в пользу услуг (47,4%) и промышленности (26,4%) при сокращении доли сельского хозяйства (19,2%). По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году рост ускорился до 7,7%, а объём ВВП достиг 1 849,7 трлн сумов (около 147,1 млрд долларов США); ВВП на душу населения вырос до 48,4 млн сумов ($\approx 3\ 846$ долларов) [6]. Инфляция снизилась до 7,3%, инвестиции в основной капитал выросли на 10,5% (591,1 трлн сумов), реальные доходы населения — на 9,2%, а уровень безработицы снизился до 4,9% [6; 7]. Внешнеторговый оборот превысил 81,2 млрд долларов (+20,7%), экспорт вырос на 24% — до 33,8 млрд долларов [7].

Существенным риском остаётся высокая доля ненаблюдаемой экономики. По итогам 2024 года валовая добавленная стоимость неформальной и теневой экономики составила 505 650,1 млрд сумов, или 34,8% ВВП, в том числе неформальной — 383 643,7 млрд сумов (26,4%) и теневой — 122 006,5 млрд сумов (8,4%). Это снижает налоговые поступления и долгосрочную устойчивость экономики. Для повышения прозрачности реализуются меры: внедрение цифровых систем учёта и отчётности, повышение финансовой грамотности и легализация малого бизнеса, усиление налогового контроля. При этом малый бизнес обеспечивает значимый вклад в ВВП (около 56% по итогам 2024 года).

Одним из системных рисков экономической безопасности выступает динамика внешнего долга. По итогам 2025 года совокупный внешний долг Узбекистана увеличился до 89,6 млрд долларов (в IV квартале) против 82,8 млрд долларов в III квартале, причём опережающими темпами рос корпоративный сектор. Государственный долг по итогам года вырос на 6,6 млрд долларов — до 46,85 млрд долларов; при этом, благодаря быстрому росту экономики, его доля к ВВП снизилась. На 1 января 2026 года внешний государственный долг составил 39,8 млрд долларов (27,1% к ВВП), внутренний — 7 млрд долларов (4,8% к ВВП) [8]. Сдерживающим фактором долговых рисков служат международные резервы: в значительной мере за счёт роста мировых цен на золото они достигли около 69 млрд долларов, что обеспечивает «подушку безопасности» для платёжного баланса и устойчивости национальной валюты [9]. Чистая международная инвестиционная позиция страны за год укрепилась и составила порядка 19–21 млрд долларов [9]. Таким образом, ключевая задача политики — удержание долговой нагрузки в безопасных пределах при сохранении инвестиционного характера заимствований, направляемых на создание рабочих мест, инфраструктуру и социальные услуги [10].

Понятие «экономическая безопасность» неразрывно связано с национальной безопасностью и закреплено во внутренней и внешней политике большинства государств. Так, США формируют доктрину, концепцию и стратегию национальной безопасности, в которых вопросам

экономической безопасности отводится важное место. Общетеоретические положения исследовались зарубежными авторами (Ж. Фонтанель, Б. Корвазир-Драут, В. Дорн, Т. Оуэн, М. Руперт, Ж. Симанавичюс, А. Станкявичюс), а проблематика угроз экономической стабильности — в работах Л.И. Абалкина, В.А. Богомолова, Г.С. Вечканова, Л.П. Гончаренко, Д.В. Гордиенко, Е.А. Олейниковой, В.К. Сенчакова. Вопросы защиты экономических интересов личности при диспропорциях распределения доходов раскрыты М.А. Алабичевой и М.А. Котельниковой, а классификация угроз и методология их исследования — у А.А. Прохожева, О.А. Степичевой и В.В. Черновой. Применительно к Узбекистану фундаментальные основы заложены в трудах Х.П. Абулкосимова, А. Исажоннова, А.Э. Ишмухамедова, А.Ф. Расулева, Т.С. Расулова и С.Р. Топилдиева [4; 5]. Методологически продуктивным представляется обращение к теории длинных волн (долгосрочного технико-экономического прогресса), которая отражает неравномерность и цикличность развития экономических систем и позволяет формулировать цели безопасности с более высокой степенью определённости, опираясь на систему конкретных социально-экономических индикаторов.

На основе анализа выделяются следующие приоритеты обеспечения экономической безопасности Узбекистана. Во-первых, поддержание макроэкономической стабильности: контроль над инфляцией, устойчивость национальной валюты (сума) и сбалансированность государственного бюджета. Во-вторых, энергетическая безопасность — диверсификация источников энергии, развитие возобновляемой (солнечной и ветровой) энергетики, повышение эффективности использования энергоресурсов и сокращение потерь при транспортировке. В-третьих, диверсификация экономики и экспорта — развитие обрабатывающей промышленности, рост автоматизации и инноваций, расширение ассортимента экспортных товаров с высокой добавленной стоимостью и снижение сырьевой зависимости. Реализация этих направлений осуществляется в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана и Стратегии «Узбекистан – 2030» [1; 2].

Выводы

1. Безопасность экономической системы заключается в сохранении её сущности, которая определяется динамичностью, а не статичностью; угроза же представляет собой отрицание этой сущности. 2. Цели обеспечения безопасности национальной экономики должны иметь чёткую формулировку и быть представлены системой конкретных социально-экономических индикаторов. 3. Экономика Узбекистана демонстрирует стабильный рост (7,7% в 2025 году) несмотря на глобальные вызовы, что подтверждает результативность проведённых реформ и превентивных мер. 4. Повышение эффективности государственной политики в данной сфере требует системного подхода и межведомственного взаимодействия при опоре на правовое регулирование и институциональные механизмы.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030»».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.06.2020 г. № ПП-4742 «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости».
4. Абулқосимов Ҳ.П. Ўзбекистонда ижтимоий хавфсизликни таъминлашнинг айрим масалалари // Экономика и финансы. — 2019. — № 2. — С. 30.
5. Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт: ўқув қўлланма. — Т.: «Ноширлик ёғдуси», 2019.
6. ВВП Узбекистана в 2025 году вырос на 7,7% и превысил 147 млрд долларов: предварительные данные Национального комитета по статистике Республики Узбекистан. — Ташкент, 2026. — URL: <https://stat.uz>.
7. Итоги социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2025 год: реальные доходы, занятость и внешняя торговля. — Invest Uzbekistan, 2026. — URL: <https://invest.gov.uz>.
8. Государственный долг Республики Узбекистан по итогам 2025 года: данные Министерства экономики и финансов. — Газета.uz, 2026. — URL: <https://www.gazeta.uz>.
9. Платёжный баланс, международная инвестиционная позиция и международные резервы Республики Узбекистан: статистика Центрального банка. — Ташкент, 2026. — URL: <https://cbu.uz>.
10. О целях привлечения внешних заимствований: позиция Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. — Spot.uz, 2026. — URL: <https://www.spot.uz>.